

CHET TILLARINI O'QITISHDA O'QUV METODIK TERMINLARNING O'ZIGA XOSLIGI

Beginmova Manzura Xolboyevna

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635971>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv metodik terminlarining ilmiy va nazariy jihatlarini yoritiladi. Shuningdek, chet tillar o'qitish metodikasida qo'llaniladigan o'quv metodik terminlarni tizimlashtirish va ularning tarjimalarini tahlil etish, chet til o'qituvchilari uchun muhimligini isbotlab beriladi.

Kalit so'zlar: Termin, o'quv metodik so'zlar, lingvodidaktika, usul, tarjima tahlili.

Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan globallashuv davrida chet tillarni o'rganishga talabning oshib borishi, chet tili o'qitish metodikasini asosiy planga olib chiqdi. Xorijiy tillarga qiziqish ortgani sari uni o'qitishda ham zamonaviy innovatsion yondashuvlar vujudga keldi.

Chet tillar o'qitish metodikasi hozirgi zamon talabiga qarab rivojlanib bormoqda. Bunda til o'rganuvchilarning psixologiyasi va boshqa tilni qanday o'zlashtirishiga qarab xorijiy tillar o'qitilayotgan davlatlarning chet tili o'qitish metodlarini o'rganib chiqib, ushbu usullar, yoki yangi mos keluvchi usullar ishlab chiqilmoqda va ular amaliyotga tadbiiq etilmoqda. Demak ushbu jarayonda chet tillarni o'qitish terminlari ham o'rganiladi va yangilanib boradi.

Yurtimiz hududida ingliz, ispan, nemis fransuz tillari hamda arab, turk, fors, xitoy tillari o'qitilib kelinmoqda. Ta'lim muassasalarimizda ushbu tillarni o'qitish metodikasiga oid yangi usul va metodlarni qamrab olishda zamon bilan hamnafas bo'lishni talab etadi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, tillar (ona tili, ikkinchi til, chet tili)ni o'qitish jarayoni turlicha amalga oshiriladi. Ona tili ijtimoiy muhit orqali rivojlanib, keyin o'rgatilsa, ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun'iy muhitda o'rgatiladi. Chet til o'rganuvchilari o'rtasidagi muloqot, asosan, dars jarayonida olib boriladi. Uchala tilni o'rganish va o'rgatish jarayoni o'ziga xos jihatlariga ega bo'lib, til o'qitish nazariyasi orqali ushbu jihatlar o'rganilib boriladi. Avvalo tilni o'qitish metodikasida qo'llaniladigan terminlarni o'rganish ushbu sohani chuqurroq o'rganish, uni anglash, undagi yutuqlar va muammolarni yechimini topish imkonini yaratadi. Bizning tadqiqotimiz metodika fanlarini emas, undagi qollanadigan faol so'zlar, soz birikmalari, gaplar va biz termin deb atashga davo qilayotgan til o'qitish metodikasi terminlari tarjimasini va qiyosiy tahlili bilan mashg'ul bo'lamiz.

Tillarni o'qitish terminologiyasining boshqa sohalar terminologiyasidan farqi shundaki, bu terminologiya tez o'zgaruvchan va yangilanuvchandir.

Hozirgi kunda xorijiy tillarni o'qitishda ko'plab manbalardan foydalanib, o'qitish usulini yangilab borishni talab etadi. Mana shu yangiliklar bilan birga borish o'qituvchidan juda ko'p manbalar o'qishni, turli malaka oshirish kurslarga qatnashishib, uzluksiz professional rivojlanishni, o'zini o'zi doimo isloh qilib turish talab etiladi. Masalan, TESOL, TEFL, CELTA, ESOL va boshqa shu kabi (qisqartmalar) xalqaro kurslarda xorijiy tillar (asosan ingliz tili) o'qituvchilari o'z salohiyatlarini oshiradilar. Yangi o'qitish usullarini o'rganish jarayonida o'qituvchilar turli o'quv metodik terminlarga duch keladilar. Bu terminlarning ba'zilari yangi bo'lsa boshqalari oldindan til o'qitish jarayonida qo'llaniladigan terminlar hisoblanadi. Shuningdek, chet tili (asosan ingliz tili) o'qituvchilari professional rivojlanish jarayonida xorijiy manbalardan foydalanishlari joizdir. Xorijdan (asosan ingliz tilida) ko'plab dastur va metodlarni olib kirish o'qituvchi nafaqat matndagi maxsus terminologik birliklarni taniy bilishni, ba'zan ularni mos ravishda maxsus terminlardan foydalanib tarjima qilish kerak bo'ladi. Buning uchun ikki tilda ham mos keladigan muqobil terminlarni topish bizning ishimizni maqsadini belgilab beradi. Bunday holatda maxsus matnlardagi ma'no o'zgarishlik va adekvat tarjima qilish va ona tilining terminosistem normalariga qarab tarjima qilinishi talab etiladi.

Tadqiqotlarga ko'ra, o'rganilayotgan maxsus lug'atga tizimli yondashuvni qo'llashni, ya'ni pedagogika fanining maxsus bo'limiga kiruvchi leksik birliklarni, "chet tilini o'qitish metodikasi terminologik tizimi" sifatida ko'rib chiqishni talab etadi. Bu nafaqat uning alohida elementlari va terminlarining tizimli aloqalarini aniqlash, balki kelajakda adekvat tarjima qilish uchun ularning o'zgarish qonuniyatlarini kuzatish imkonini beradi.

Til o'qitish va uning nazariy asoslarini o'rganish uchun "Lingvodidaktika" (til ta'limshunosligi) atamasiga, 1969 yilda, N.M. Shanskiy tomonidan asos solingan. Lingvodidaktika til o'qitishning umumiy qonuniyatlarini, o'rganilayotgan materialning didaktik maqsadlari, vazifalari va xarakteriga, bir tillilik, yoki ikki tillilik o'qitilishiga qarab, muayyan tilni o'qitish mazmuni, uslub va vositalarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. (Lebedov V.I.2005.29 b.)

L.L. Nelyubin lingvodidaktikani "pedagogika va amaliy tilshunoslikdagi chet tillarni o'qitish mazmuni, usullari va shakllarini asoslovchi bo'limi" deb ta'riflaydi [Nelyubin 2001, 83].

Tilshunoslikning terminologiya yo'nalishi bir qator tadqiqotchilar tomonidan sinchkovlik bilan tahlil qilingan: B.N. Golovina (1987), S.V. Grineva (1993), V.M. Leichik (1984), D.S. Lope (1961), V.P. Petushkova (1972), ammo lingvodidaktik terminologik tizimi hali yetarlicha o'rganilmagan va uning xususiyatlarini tavsiflash uchun har tomonlama o'rganishni talab qiladi.

N. G. Frolova ilmiy - pedagogik bilimlar integratsiyalashsa uning yagona fan sohasiga kirishi uchun terminlarni aniqlashtirib olish zarur, deb hisoblaydi. Shu munosabat bilan, terminologik tushunchasining aniqlik va o'ziga xoslik tamoyili dolzarblashadi. Ushbu tamoyil mantiqiylik va ratsionalizm, ma'lumotlilik va izchillik, qat'iylik va ravshanlik, aniqlik va o'ziga xoslikka asoslanadi. Prinsipning mohiyati o'qituvchilarning muloqot tili shaklini, shuningdek, ilmiy bilimlarni qayta ishlash, saqlash va tarqatishni tartibga solishdan iboratdir. [Frolova<http://pedsovet.alledu.ru/files0/files1/files629/files640/docs/48.html>.]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'quv metodik (ya'ni lingvodidaktik) terminlarni o'rganish, ularni ilmiy muloqot jarayonida to'g'ri qo'llay olish, sohaga doir ilmiy matnlardagi terminlarni adekvat tarjima qilish, yoki muqobil variantlarni qo'llay olish chet tili o'qituvchilarining va shu o'rinda tarjimonlarning asosiy vazifalaridan biridir. Hozirgi tez jaddalashayotgan davrda, chet tili o'qitishning o'quv darsliklari, mashg'ulot tizimlari, o'quv vositalari hamda o'quv jarayonida ham yangiliklar kirib kelmoqda. Shuning uchun o'quv metodik terminlarni tizimlashtirish va ularni amaliyotga tadbiiq qilish muhim ahamiyatga egadir. O'quv metodik terminlari tizimlashtirilib, chet tillar o'qitish metodikasining bir yo'nalishi sifatida qabul qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmanova O.S. «Differentsial'naya lingvistika» i «filologicheskaya topologiya» // VYA. 1981. S.46-56.
2. Axmanova O.S. Словарь лингвистических терминов. М., Советская Энциклопедия, 1968. 607 с.
3. Frolova N.G. Y. Azyk "Klyuchivojdeniya v informatsionnoye prostranstvo." <http://pedsovet.alledu.ru/filesQ/files1/riles629/files640/docs/48.htin>
4. Lebedev Dmitriy Igorovich "Проблемы адекватности перевода лингводидактических терминов на материале русского и английского языков" Moskva 2005
5. Nelyubin JT.II. "Perevod i prikladnaya lingvistika / avt. predisl." R.G. Piotrovskii. _ M.: Vyssh shk., 1983.